

VOLUME-2

ISSUE № 4 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

4/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

С. Р. Шакирзянова,

Таможенный институт Таможенного комитета Республики Узбекистан

E-mail: maliwka_1986@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА КУРСАНТОВ КАК ОСНОВА ВОЕННОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506992>

Аннотация. В статье рассматриваются взаимозависимости параметров состава тела курсантов Таможенного института.

Ключевые слова: курсанты, взаимосвязь, состав тела, Таможенный институт, корреляция

В настоящее время в Республике Узбекистан только начинает внедряться биоимпедансный метод как способ определения состава тела спортсменов на этапах становления спортивного мастерства разного возраста, пола и спортивной квалификации рассматривается как метод научного исследования [1].

Целью данного исследования является установление взаимосвязи параметров состава тела курсантов, что позволяет педагогу определить как состояние функционирования отдельных органов, так и как при воздействии выполнении отдельных упражнений по физической и профессионально-прикладной физической подготовки курсантов ибо в одних случаях наблюдается положительная зависимость, а в других отрицательная, когда при развитии одного из показателей ухудшается другая, такой подход позволяет выявить надёжные валидные тесты и становятся обоснованием средств в физической и профессионально-прикладной физической подготовки.

Известно, что у лучших тестов надёжность, выясненная коэффициентом корреляции, составляет от 0,6 до 0,9, если тест не достиг данного уровня надёжности, то его применение не корректно. Если коэффициент корреляции колеблется в пределах $r=0,80-0,89$ хороший; $r=0,70-0,79$ удовлетворительный; $r=0,60-0,69$ плохой (слабый).

В таблице приводятся данные коэффициента корреляции состава тела.

Важно отметить, что в специальной литературе не содержится параметров количественных характеристик взаимосвязей показателей состава тела, поэтому они и не используются и при мониторинге, и педагог не знает влияние упражнений на различные органы. Для чего необходимо провести исследование [3, 4].

Высокая теснота связи ($r=0,9-0,89$) установлена между массой тела и мышечной массой ($r=0,97$), между длиной тела и идеальным весом, где длина в большей мере связана с длиной тела и отрицательно тесные связи ($r=0,97$) между телесным жиром и водой в организме, с увеличением телесного жира уменьшается вода в организме и с увеличением воды в организме уменьшается телесный жир, также повышается обмен веществ. Телесный жир и процент мышц ($r=0,99$) с увеличением телесного жира уменьшается процент мышц. Телесный жир и норма воды с повышением количества телесного жира также повышается норма воды. Длина тела и основной расход калорий у спортсмена с высоким ростом более высокий обмен веществ, с повышением жира повышается и норма воды в процентах, с повышением веса тела увеличивается и идеальный вес. С повышением белка в организме увеличивается и норма воды. С увеличением процента мышц увеличивается и масса скелетных мышц. С увеличением телесного жира увеличивается масса тела без жира ($r=0,75$), длина тела и масса тела нахо-

дятся в прямой зависимости ($r=0,75$).

Обоснованность содержания программы общей и профессионально-прикладной физической подготовки курсантов зависит от полноты и достоверности информации, использованной при их составлении.

В тоже время выявлены валидные нормативные показатели: телесный жир, вода в организме, масса тела, которые необходимы при оперативном и текущем контроле.

Данные коэффициентов корреляции состава тела курсантов 1 курса				
Длина тела и масса тела (кг)	Масса тела и чсс в покое уд/мин	Индекс массы тела и длина тела	Телесный жир и масса тела без жира	Масса тела и мышечная масса
0,756303061	0,144245885	0,394365018	0,756004777	0,97434002
Процент мышц и скелетные мышцы	Костная масса и норма белка	Белок в организме и Норма воды	Масса тела и идеальный вес	Длина тела и идеальный вес
0,771282346	0,488557118	-0,75093769	0,735458656	0,95557327
Телесный жир и процент мышц	Длина тела и базовый расход ккалорий	Телесный жир и норма воды	Телесный жир и вода в организме	Длина тела и возраст тела
-0,996573208	0,845996505	0,846350132	-0,979628637	0,33527452

В специальной литературе не содержится данных количественных характеристик взаимосвязи параметров состава тела курсантов. Необходимо развёртывание исследований направленных на определение взаимосвязей показателей состава тела курсантов. При этом педагог будет располагать коэффициентными данными о состоянии отдельных органов и степени взаимосвязи между ними.

Известно, что в процессе профессионально-прикладной физической подготовки в одних случаях наблюдается положительная взаимосвязь, а в других отрицательная, когда при развитии одного из показателей ухудшается другой [2].

Мониторинг подготовленности курсантов Таможенного института должен осуществляться с применением данных состава тела: использованием тестов, отличающихся высокой надёжностью, информативностью указан вид контроля (оперативный, текущий).

Литература

1. Исмагилов Д.К. Научно-педагогическое обоснование использования наукоёмких технологий в многолетней подготовке футболистов: автореф. дисс. д.п.н. (DSc) Чирчик 2024г. С. 79
2. Кошбахтиев И. А., Хамраев И.Х. Определение тестов характеризующих всестороннюю подготовленность курсантов специального факультета // Материалы научно-практической конференции: 3-4 июня 2010 - г. Иркутск. С. 104-108.
3. Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. Биоимпедансный анализ состава тела человека: М. "Наука" 2009 – С.392
4. Эркинов Ш.Ш. Применение инновационных методов в подготовке футболистов на этапе углублённой специализации. автореф. дисс. докт. философии (PhD) по педагогическим наукам. - Чирчик 2021г. С. 56